

TILDAGI KAMUNUM SO‘Z YASOVCHI MORFEMALARNING FUNKSIONAL-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Kuchimova Gulmera

JDU doktoranti

kuchimovagulmera@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14288028>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada tildagi kamunum so‘z yasovchi morfemalarning funksional-semantik xususiyatlari, morfemik jihatdan tahlili va tilshunos olimlar tomonidan o‘rganilganligi haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: kamunum yasovchi morfemalar, ot yasash mexanizmi, sifat yasash mexanizmi, o‘zak morfema, affiks morfema.

ANNOTATION: This article discusses the functional-semantic properties of common word-forming morphemes in the language, their morphemic analysis, and their study by linguists.

Key words: common word-forming morphemes, noun formation mechanism, adjective formation mechanism, stem morpheme, affix morpheme.

Turkiy tillarda affiksatsiya asosiy yasash usuli bo‘lganligi uchun ot, sifat va fe‘lda affiks morfemalarning soni diaxron planda ham, sinxron planda ham juda katta raqamni tashkil etadi. Bu yasovchi qo‘shimcha morfemalarning boshqa turkumlariga qaraganda ot va sifat yasash mexanizmi sodda va qulay, ular yangi so‘zni ikki manbaning o‘zaro ta‘siri ostida shakllantiradi: o‘zak morfemaning asl va ko‘chma ma‘nosi hamda affiks morfemaga xos bo‘lgan funksional-semantik ma‘nolar¹ Qayd etish lozimki, ayniqsa otlarda yasovchi morfemalarning differentsiyalashuvi, yangi shakllarning paydo bo‘lishi, eski shakllarning unutilishi, ma‘no xiralashuvi, yo‘qolishi hamda bularga mos ravishda morfemada yuz bergan morfonologik jarayonlar tufayli ba‘zi affiks morfemalar iste‘moldan chiqadi, ba‘zilari kamunum affiks morfemalarga aylanadi, chunki morfemalar va so‘z yasash jarayoni va mexanizmi uchun ham tarixiylik kategoriyasi mavjud. Shuningdek, yasovchi morfemalarning amal qilinishi ham til taraqqiyoti natijasida tarixiylik va zamonaviylikka daxldor bo‘ladi. Shuning uchun tarixiy va sinxron so‘z yasash mavjudligini e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerak.

O‘zbek tilidagi turdosh otlarning asosiy qismi yasama so‘zlardan iborat. Bu so‘zlarning katta qismiga oid bo‘lgan yasovchi morfemalar bugungi kunda kamunum affiks morfemalarga aylangan. Bu masalani alohida tadqiq etgan I.Madrahimov o‘zining maqolasida yasama so‘zlarni tarixiylik va hozirgi davrda yasalgani jihatidan farqlanishi lozimligini qayd etadi. Jumladan, u yasama so‘z uch unurning birligidan: yasovchi asos, yasovchi qo‘shimcha va so‘z yasash qolipining ma‘nosidan iborat bo‘lishini aytib o‘tadi. Olim bugungi kunda so‘z yasash salohiyatiga ega bo‘lmagan kamunum so‘z yasovchi affikslar bilan yasalgan so‘zlar tarixiy yasamalik xususiyatiga ega ekanligini alohida ta‘kidlaydi. Aynan shunday yasovchi

¹ Алиева Земфира Муса Кызы Словообразовательные парадигмы прилагательных в тюркских языках // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slovoobrazovatelnye-paradigmy-prilagatelnyh-v-tyurkskih-yazykah> (April, 2023).

qo‘shimchalar bilan yasalgan yasama so‘zlarni “soddalashgan leksemalar” deb ataydi. Olim bunday so‘zlarga misol qilib otdagi *kiyim, bichim, o‘roq, yaroq, quroq, botqoq, eshkak, tirgak, surgun, qirg‘in, to‘lqin* so‘zlarini, sifatdagi *erkin, turg‘un, o‘lik, tirik, quruq, xorg‘in, so‘lg‘in*, fe‘llardagi *qoraymoq, sarg‘aymoq, oqarmoq, bo‘zarmoq, yashamoq, sanamoq* leksemalarini misol qilib keltiradi. Bu so‘zlarni an‘anaviy tilshunoslik nuqtayi nazaridan yasama, sistem tilshunoslik nuqtayi nazariga ko‘ra tayyor til birligi ekanini ta‘kidlaydi².

Haqiqatan ham, bugungi kunda kamunum affiks hisoblanuvchi affikslar orqali yasalgan so‘zlar tarixiylik xususiyatiga ega. Ular til tarixining ma‘lum bosqichida yasalgan bo‘lib, ularni yasagan affikslar bugungi kunda eskirgan, lisoniy va nutqiy faolligi to‘xtagan va ideal til materialiga aylangandir. “O‘zbek tili morfem lug‘ati”da bunday kamunum affiks morfemalar turli so‘z turkumlariga oid bo‘lgan leksemalarni yasaganligiga ishora qilinadi: *yupan/ch, ishon/ch, qari/ch, quvon/ch, suya/n/ch, sevin/ch, ilin/ch, tin/ch, irgan/ch, o‘r/oq, yot/oq, qoch/oq, o‘tr/oq, qo‘sh/oq, qoch/oq, qol/oq, puch/oq, yir/oq, qo‘rq/oq, to‘s/iq, chiz/iq, chop/iq, chinqir/iq, qil/iq, yor/iq, pishir/iq, pish/iq, sanch/iq, qich/iq, os/iq, sass/iq, issi/q, qat/iq, qatt/iq, yir/iq, ort/iq, uyush/iq, sin/iq, so‘liq, yoy/iq, to‘l/iq, tin/iq, uch/uq, yuv/uq, yum/uq, is/ir/iq, yot/iq, qavar/iq, yo‘l/iq/moq, tol/iq/moq, ov/loq, tosh/loq, qum/loq, esno/q, qayro/q, chandi/q, chanqo/q, qisto/q, tuz/o/q, oqso/q, uvo/q, usho/q, uzo/q, yumalo/q, qizi/q, qichi/q, quru/q, qaro/q, inti/q, kes/ik, kert/ik, kipri/k, tiri/k, ko‘r/ik, yugur/ik, o‘l/ik, kekir/ik, uz/ik, eg/ik, buk/ik, bir/ik/moq, bil/ag‘on, chop/ag‘on, o‘ksi/k, turma/k, to‘sha/k, kura/k, tol/qin, yol/qin, sot/qin, jo‘sh/qin, tut/qun, to‘s/qin, shov/qin, shosh/qin, qo‘sh/in, tiq/in, yog‘in, bo‘g‘in, to‘l/in, yashir/in, but/un, tug/un, ek/in, kes/kir, o‘t/kir, g‘am/gin, hor/g‘in, so‘l/g‘in, tur/g‘un, chol/g‘u, tuy/g‘u, to‘l/g‘in, oz/g‘in, qiz/g‘in, qir/g‘in, chida/m, o‘ra/m, tax/la/m, tuz/um, un/um, chiq/im, qo‘n/im, o‘r/im, tin/im, dahan/aki, zo‘r/aki, og‘iz/aki, qalb/aki, qon/a/moq, bo‘sh/a/moq, qiyn/a/moq, kuch/ay/moq, ko‘p/ay/moq, tor/ay/moq, pas/ay/moq, oz/ay/moq, oq/ar/moq, ko‘k/ar/moq, o‘zga/r/moq, qisqa/r/moq, eski/r/moq, berk/it/moq, to‘la/t/moq³. Bu so‘zlar tarkibidagi affiks morfemalar o‘z faolligini yo‘qotgan bo‘lsa-da, ular tilimizda hozirda ham mavjud bo‘lgan “**ot + yasovchi morfema**”, “**fe‘l+yasovchi morfema**”, “**ravish yoki sifat+yasovchi morfema**” qoliplari yordamida shakllangan. Ma‘lumki, har qanday qanday yasama so‘z so‘z yasash qolipi asosida hosil qilinadi. Yasalma lisoniylashib, o‘z qolipidan uzilib ketsa ham, unda bilinar-bilinmas qolip bilan bog‘lanish baribir saqlanib qoladi. So‘z yasash qolipi ikki uzvdan iborat bo‘ladi:*

- a) qolipning shakliy tomoni;
- b) qolipning mazmuniy tomoni.

Yasama so‘zda ana shu ikki jihat aks etadi. Yasalgan birlik shaklan va mazmunan ana shu qolipga muvofiq kelsa, unga shu qolip hosilasi sifatida qarash hamda qolipning yasovchi asosi, albatta, mustaqil so‘z, yasovchi vosita qismi esa so‘z ham, qo‘shimcha ham bo‘lishi mumkin.⁴

Yuqoridagi affiks morfemalar vositasida yasalgan yasama otlarning yasalish usuli, qolipi va leksik-semantik ma‘nolarini quyidagi jadvaldagi kabi ifodalash mumkin.

Kamunum affiks morfemalarning birikish usullari va shakllari

² Мадраҳимов И. Ўзбек тили лексемаларининг таркибига доир // Ўзбек тили ва адабиёти.-Т., 4-сон. -б 29-32.

³ Ғулумов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати.- Т.: Фан, 1977-й. -391 Б

⁴ Qarag‘ang: Ғулумов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати.- Т.: Фан, 1977-й. -391 Б.

yasama soʻz	qolip va uning xususiyati	yasovchi morfema	yasalma va maʼnosi
<i>yupan/ch, ishon/ch, qari/ch, quvon/ch, suya/n/ch, sevin/ch, ilin/ch, tin/ch, tayan/ch</i>	feʼl+ ot yasovchi morfema bu qolip polisemantik va polifunksional boʻlib, uning har bir maʼnosi yana bir necha maʼno va tag maʼnoga boʻlinib ketadi	<i>-ch</i>	semantikasi oʻzak morfemada ifodalangan harakat /holatdan kelib chiquvchi hamda insonga xos boʻlgan his-tuygʻularning nomini ifodalash (<i>yupan/ch, ishon/ch, qari/ch, quvon/ch, sevin/ch</i>);holat, vaziyat ifodalash (<i>tin/ch, tayan/ch</i>)
<i>oʻr/oq, yot/oq, qoch/oq, oʻtr/oq, qoʻsh/oq, qol/oq, puch/oq, yir/oq, qoʻrq/oq, toʻs/iq, chiz/iq, chop/iq, chinqir/iq, qil/iq, yor/iq, pishir/iq, pish/iq, sanch/iq, qich/iq, uvo/q, usho/q, soʻl/iq, uch/uq is/ir/iq, tuz/o/q, qisto/q,</i>	feʼl+ ot yasovchi morfema qolip koʻp maʼnoli, u asosdan anglashilgan hodisa, holat, harakat bilan bogʻliq narsa, shaxs, holat maʼnolarini ifodalaydi	<i>-q (-oq, -iq, -uq)</i>	semantikasi asosdan anglashilgan harakat /holatdan kelib chiquvchi shaxs oti (<i>qoʻsh/oq, qol/oq, puch/oq, qoʻrq/oq, oqso/q</i>)hamda asosdan anglashilgan ish/ harakat/hodisa xos boʻlgan narsa oti (<i>oʻr/oq, yot/oq, toʻs/iq, chiz/iq, chop/iq, chinqir/iq, qil/iq, yor/iq, pishir/iq, sanch/iq, sanch/iq, qich/iq, soʻliq, uch/uq, yuv/uq, is/ir/iq, qayro/q, chandi/q, tuz/o/q, uvo/q, usho/q, qaro/q</i>)
<i>toʻl/qin, toʻs/qin, yol/qin; sot/qin, tut/qun; qoʻsh/in, biq/in, tiq/in, yogʻ/in, boʻgʻ/in, tug/un, ek/in,</i>	feʼl+ ot yasovchi morfema qolip koʻp maʼnoli, u asosdan anlashilgan holat, harakat bilan bogʻliq narsa, shaxs, maʼnolarini ifodalaydi	<i>-qin (-qun, -gʻun); -in (-in, -un, -ün)</i>	oʻzak morfemada ifodalangan harakat/holatning nomi (<i>toʻl/qin, toʻs/qin, yol/qin</i>); salbiy boʻyoqli shaxs oti (<i>sot/qin, tut/qun</i>), zotan yasalishgacha <i>sot</i> va <i>tut</i> feʼllari zamirida salbiy ottenka mavjud.
<i>chal/gʻi, chol/gʻu, sev/gi, kul/gu, tuy/gʻu, qay/gʻu,</i>	feʼl+ ot yasovchi morfema qolip koʻp maʼnoli, u asosdan anlashilgan holat, harakat bilan bogʻliq narsa, inson ruhiyati bilan bogʻliq tushunchalarni ifodalaydi	<i>-gi (-gʻi; -gʻü, -gʻu)</i>	oʻzak morfemada ifodalangan harakat/holat bilan aloqador narsa oti (<i>chal/gʻi, chol/gʻu</i>); <i>sev/gi, kul/gu, tuy/gʻu, qay/gʻu</i> kabi asosdan anglashilgan maʼnolar bilan aloqador mavhum ot yasaydi
<i>chida/m, oʻra/m, tax/la/m, tuz/um, un/um, kir/im, chiq/im, qur/um, qoʻn/im, oʻr/im, tin/im, ot/im, solim</i>	feʼl+ ot yasovchi morfema qolip koʻp maʼnoli, u asosdan anlashilgan holat, harakat bilan bogʻliq narsa, numerativ soʻz	<i>-m (-im, -üm, -um)</i>	oʻzak morfemada ifodalangan harakat va holatga aloqador, shu harakatni xususiyat qilib oʻzlashtirgan holatning oti, turdosh mavhum otni yasaydi

<i>kipri/k, tiri/k, ko'r/ik, o'l/ik, ko'p/ik kekir/ik, uz/uk,</i>	ma'nolarini ifoda-laydi fe'l+ ot yasovchi morfema qolip bir ma'noli, u asosdan anlashilgan holat, harakat bilan aloqador narsa otlarini atab ko'rsatadi	<i>-k (-ik, -uk, -ük)</i>	o'zak morfemada ifodalangan harakat va holatga aloqador, shu harakatni xususiyat qilib o'zlashtirgan holatning oti, turdosh mavhum otni yasaydi
<i>ovloq, qishloq, yayloq, pishloq, tosh/loq, qum/loq</i>	ot+ ot yasovchi morfema qolip bir ma'noli, u asosdan anlashilgan geografik obyekt bilan bog'liq joy, yer ma'nolarini ifodalaydi. Bu yasovchi morfema bilan yasalgan otlarining bir qismi (<i>qishloq, ovloq, pishloq</i>) hozirgi paytda morfem tarkibga ajralmaydi	<i>-loq</i>	joy nomi, yer oti yasaydi.

Ko'rib turganimizdek, yuqoridagi so'zlar kamunum affikslardan yasalgan bo'lib, ularni yuqorida ta'kidlangan "soddalashgan leksemalar" doirasiga kiritishimiz mumkin. Chunki, bu so'zlardagi yasovchi qo'shimchalar nisbatan kamroq, ba'zilar juda kam so'zlarni yasash uchun xizmat qilgan. Bunday so'zlar, haqiqatan, til tarixining ma'lum davrida yasalgan bo'lib, ularning vujudga kelishida faol rol olgan yasovchi morfemalar hozirgi kunda yangi so'zlarni yasash uchun xizmat qilmaydi. Ularning ayrimlarining o'zak qismining ma'nosi biroz eskirib qolgan, o'zgargan, shu tufayli bugungi kunda ularni mustaqil morfemalarga ajratib bo'lmaydi. Buning ustiga, ularning aksaryati yasagan so'zlarni ma'lum ma'no umumiyliги asosida ma'lum so'z yasaliş tipiga birlashtirib bo'lmaydi. Masalan, *o'roq, yotoq, qochoq*, so'zlari bir qo'shimcha bilan yasalgan bo'lsa-da, ularning biri narsa oti, biri o'rin-joy oti va yana biri shaxs oti hisoblanadi. *Pishiriq, chopiq, qiliq* so'zlarining biri narsa oti bo'lsa, ikkinchisi faoliyat-jarayon, uchinchi, harakat oti hisoblanadi. Bu so'zlar sistem tilshunoslikda ta'kidlangandek, yasovchi asos va yasovchi qismdan tashkil topgan. Ammo ular so'z yasaliş qolipi ma'nosi nomli uchinchi jihatiga mos kelmaydi. Ya'ni ularning ko'pchiligining ma'nosini asos qism va yasovchining ma'nosidan kelib chiqib aniqlab bo'lmaydi. Unumli yasovchi affikslar bilan yasalgan so'zlarda affiks aniq bir ma'no bilan deyarli har bir so'zda takrorlanadi. Masalan, *-chi* affiksi "shaxs" ma'nosiga ega va shu ma'nosi bilan o'zi yasagan so'zlarda qatnashadi. Kamunum yasovchi qo'shimchalar bilan yasalgan yuqorida berilgan so'zlarda esa yasovchi qo'shimcha turli ma'nolar bilan keladi. Yana ta'kidlab o'tish kerakki, yasovchi qo'shimcha kam sonli so'zlarni yasash ekan va so'z yasashni to'xtatgan ekan, ularga nisbatan "so'z yasaliş qolipi" terminini ishlatish, bizningcha, to'g'ri emas. Umuman olganda, so'zning morfem

tarkibga ajatilishidagi tahlil va soʻz yasalishidagi tahlil bir-biriga mos kelishi kerak, ular tilning amal qilinishida parallel mavjud boʻlib kelgan.

Yana bir holat, oʻsha soʻzlar yasalishi jarayonida turli tovush oʻzgarishlari sodir boʻlishi maʼlum holat. Aynan shu tovush oʻzgarishlari ularning soddalashgan leksemalar ekanligini tasdiqlaydi. Bunday fikrlarni boshqa tilshunos olimlar ham ilgari surgan. Masalan, tilshunos M.Usmonova oʻzining “Lugʻaviy birliklarning soddalashuvi” nomli maqolasida shunday taʼkidlaydi: “Maʼlumki, hozirgi oʻzbek tilida affiksatsiya jarayonida oʻzak tarkibida turli xil tovush oʻzgarishlari sodir boʻladi. Bu narsa oʻzak morfemaning oʻqilishini, belgilanishini qiyinlashtiradi. Bunday hollarda soʻzlarda soddalashish kechimi boshlanadi”⁵. M.Usmonova bunday soʻzlarga misol qilib tarkibida kamunum soʻz yasovchilar qoʻshilishi natijasida tovush oʻzgarishlari sodir boʻlgan soʻzlarni ham keltiradi.

Tilimizda yana shunday soʻzlar guruhi ham mavjudki, ular maʼnoli qism- morfemalardan tashkil topgan boʻlsa-da, uning maʼnosi koʻchgan boʻladi. Natijada ularning maʼnosini tarkibda boʻlgan morfemalar maʼnosi bilan izohlab boʻlmaydi, chunki soʻz tarkibidagi shakliy qismlar soʻz anglatgan maʼno bilan nomuvofiq boʻladi. “ Oʻzbek tili morfem lugʻati” dagi *roʻmol/cha, ol/cha, yet/ak/chi, qizil/cha, koʻk/cha, koʻrpa/cha, gilam/cha, pora/xoʻr, sud/xoʻr, qon/xoʻr, ham/nafas, ham/dam, oq/lo/v/chi, qora/lo/v/chi, ot/la/n/moq, kes/il/moq* (hukm qilinmoq), *achchiq/la/n/moq, qora/la/moq, oq/la/moq, gul/la/moq*, (sirni ochib qoʻymoq maʼnosida) *bogʻ/la/n/moq* soʻzlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bunday soʻzlarni tilshunos A.Berdialiyev yuqorida tilga olingan maqolasida “morfem qismlari shartli ajraluvchi soʻzlar”ning yana bir turi sifatida talqin etgan edi⁶. Haqiqatan ham, ushbu soʻzlarni maʼnoli qismlarga boʻlish shartli holatdir. Ular yaxlit holda maʼnoga ega. Xulosa qilib aytganda, kamunum yasovchi affiks morfemalarning funksional-semantik xususiyatlarini oʻrganish soʻzlarni toʻgʻri morfem tahlil qilishda yordam beradi.

References:

1. Алиева Земфира Муса Кызы Словообразовательные парадигмы прилагательных в тюркских языках // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2013. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slovoobrazovatelnye-paradigmy-prilagatelnyh-v-tyurkskih-yazykah> (April, 2023).
2. Мадраҳимов И. Ўзбек тили лексемаларининг таркибига доир // Ўзбек тили ва адабиёти.-Т., 4-сон. –б 29-32.
3. Ғуломов А., Тихонов А., Қўнғуров Р. Ўзбек тили морфем луғати.- Т.: Фан, 1977-й. - 391 Б
4. Усмонова М. Луғавий бирликларнинг соддалашуви // Ўзбек тили ва адабиёти.-Т., 2012. 2-сон. -б 86-89.
5. Бердалиев А. Сўзнинг морфем тақсимланиши // Ўзбек тили ва адабиёти. -Т., 2014. 4 сон. –б. 14-18.

⁵ Усмонова М. Луғавий бирликларнинг соддалашуви // Ўзбек тили ва адабиёти.-Т., 2012. 2-сон. -б 86-89.

⁶ *Qarang:* Бердалиев А. Сўзнинг морфем тақсимланиши // Ўзбек тили ва адабиёти. -Т., 2014. 4 сон. –б. 14-18.